

O'ZBEK TILIDA KASB-HUNAR LEKSIKASINING IFODALANISHI**Alijonova Toshtilla Akmal qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi2-bosqich talabasi

toshtillaalijonova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilida kasb-hunar leksikasining shakllanishi, qo'llanish sohasi va lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Kasb-hunarga oid termin va atamalarning zamonaviy o'zgarishlari, sohalar bo'yicha ajralishi hamda ijtimoiy hayotdagi o'рни yoritiladi. Shuningdek, xalq og'zaki ijodi va zamonaviy adabiyotda ushbu leksikaning ifodalanishiga ham e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: professionalizmlar, leksika, sheva va lahjalar, tomografiya, IT sohasidagi dasturchi, algoritm, stetoskop, kompyuter, printer, metal.

Аннотация: В данной статье анализируются формирование, сфера употребления и лингвистические особенности профессионально-ремесленной лексики в узбекском языке. Освещаются современные изменения терминов, связанных с профессиями и ремёслами, их распределение по отраслям и роль в общественной жизни. Также рассматривается отражение данной лексики в устном народном творчестве и современной литературе.

Ключевые слова: профессионализмы, лексика, диалекты и говоры, томография, программист в сфере ИТ, алгоритм, стетоскоп, компьютер, принтер, металл.

Annotation: This article analyzes the formation, usage, and linguistic features of professional and vocational vocabulary in the Uzbek language. It highlights the modern evolution of terms related to various professions, their classification by fields, and their role in social life. The article also examines how this vocabulary is reflected in folk oral traditions and contemporary literature.

Keywords: professionalisms, vocabulary, dialects and vernaculars, tomography, IT programmer, algorithm, stethoscope, computer, printer, metal.

Kasb-hunar leksikasi – (professionalizmlar) muayyan kasb yoki hunar egalari nutqiga xos so'z va tushunchalar majmui. Boshqa tildan so'z olish, shevaga xos so'zlar, umumxalq tiliga xos ma'nosi o'zgartirilgan so'zlar Kasb-hunar leksikasining shakllanishi uchun asosiy manba hisoblanadi. Bir buyum, narsani turli kasb kishilari tomonidan xilma-xil (masalan, „qozon“ – qandolatchilarda „potila“ va boshqalar.)

nomlanishi ham kasb-husarlarni yuzaga keltirishi mumkin. Kasb-hunarning rivojlangan tarmog'i (mas, paxtachilik, tibbiyot, texnika va boshqalar) leksikasi boy bo'lib, shu sohalarga oid alohida adabiyotlar ham nashr etilgan. Fan-texnikaga oid terminlarning, umuman, til lug'at tarkibining boyishida va xalqning moddiy madaniyat tarixini o'rganishda ular muhim manba hisoblanadi. Kasb-hunar leksikasi badiiy adabiyotda muayyan personaj xususiyati, tabiatini chuqurroq yoritishda badiiy tasvir vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Avvalgi asrlardan boshlab hujjatlarda qayd etilgan kasblar ko'pincha bugungi kasblarga nisbatan odatiy yoki xorijiy ko'rinish kasb etadi. "A" harfi bilan boshlanadigan quyidagi kasblar odatda eski yoki eskirgan hisoblanadi, ammo bugungi kunda ushbu kasb-hunar qoidalarining ba'zilari hali ham qo'llanilmoqda.

Ambler - otda otish uchun barqaror ishlagan

Anchor smith - langarni yaratgan kishi

Annatto ishlab chiqaruvchisi - bo'yoq va matbaa savdolari uchun bo'yoqlarni tayyorlagan, achiot daraxtining urug'idan olingan

Annealer - metall yoki shisha ishlab chiqaruvchi, uni o'choqda isitish va keyin uni kimyoviy vositalar yoki boshqa vositalar orqali sekin sovitish

Antigropelos ishlab chiqaruvchisi - suvga chidamli oyoq qoplamalarini yaratgan kishi, shimmeringni spitsiyadan va kirdan himoya qilishni nazarda tutadi

Apiarian - asalarichi

Kovboy - suvor

Arbitr - nizolarni ko'rib chiqadigan shaxs

Arxivator - shifokor, shifokor

Arkxright - yog'och ko'krak qafas yoki kofe ishlab chiqaruvchi malakali usta.

Armourer - qurol-yarog'lar yoki kemalar uchun zirh plitalari yaratgan kishi

Ashman - kola va axlatni to'playdigan kishi

Augermaker - yog'ochli teshiklarni qoziqqa aylantirgan kishi

Aurifaber - zargar yoki oltin bilan ishlaydigan kishi

Avenator - somon va em-xashak savdogari kabi. Bu lug'atlarni yana uzoq davom ettirish mumkin.

Kasb-hunar leksikasi bir necha asosiy manbalar hisobiga boyib borgan:

1. Xalq og'zaki ijodi va qadimiy hunarlar. Dehqonchilik, chorvachilik, kulolchilik, temirchilik, zargarlik kabi an'anaviy kasblarga oid so'zlar tilning eng qadimgi qatlamiga mansub. Masalan, "loysoz", "pichoqchi", "qo'ng'iroqchi" kabi atamalar qadimdan ma'lum.

2. Sheva va lahjalar. Mahalliy dialektlarda qo'llanadigan ko'plab kasb-hunar so'zlari adabiy tilga ham kirib borgan. Masalan, Farg'ona vodiysidagi kulollar ishlatadigan "qumg'on" (sopol idishning bir turi) yoki Buxoro zargarligida uchraydigan "tillaqosh" kabi nomlar.

3. Tashqi o'zlashmalar. Yangi texnika, fan, tibbiyot, muhandislik, axborot texnologiyalari kabi zamonaviy sohalar rivoji natijasida rus, ingliz, arab va fors tillaridan ko'plab atamalar kirib kelgan: "kompyuter", "printer", "metal" (metall) va hokazo.

Kasb-hunar leksikasi faoliyat turiga ko'ra bir necha guruhlariga bo'linadi:

Hunarmandchilik leksikasi: kulolchilik (xumdon, angishvona, shabadagich), zargarlik (qimmatbaho tosh nomlari, qadoqlash usullari), duradgorlik (tesha, arava, randalash) kabi sohalarga xos so'zlar. Qishloq xo'jaligi leksikasi: paxtachilik, g'allachilik, bog'dorchilikka oid "chigit", "g'o'za", "sug'orma" kabi terminlar.

Zamonaviy texnika va fan terminologiyasi: tibbiyotdagi "stetoskop", "tomografiya", IT sohasidagi "dasturchi", "algoritm kabi yangi atamalar. Lingvistik xususiyatlari Kasb-hunar leksikasi umumxalq tilidagi oddiy so'zlardan bir necha belgisi bilan farq qiladi:

Mahalliylik: ko'plab kasb so'zlari ma'lum hududga xos bo'lib, boshqa joylarda tushunilmasligi mumkin. O'zlashmalar ko'pligi: texnika va ilm-fan rivoji bilan bog'liq sohalarda rus, inglizcha atamalar keng tarqalgan. So'z yasash: mavjud so'zlardan qo'shimchalar yordamida yangi kasb nomlari hosil qilinadi (temir+chi, kulol+lik).

Semantik torayish: umumiy ma'nodagi so'z kasb doirasida aniqroq ma'noga ega bo'lishi mumkin.

Ijtimoiy ahamiyati: Kasb-hunar leksikasi xalqning moddiy madaniyatini, tarixiy merosini va turmush tarzini aks ettiradi. U tilning leksik boyligini kengaytiradi, yangi kasblar va yangi tushunchalar paydo bo'lishi bilan doimiy ravishda yangilanadi. Badiiy adabiyotda kasb-hunar so'zlaridan foydalanish obrazlarni jonlantiradi, voqea-hodisalarni yanada real ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, kasb-hunar leksikasini o'rganish nafaqat tilshunoslik uchun, balki milliy madaniyatni, hunarmandchilik tarixini, zamonaviy kasblarning rivojini anglash uchun ham muhimdir. Bu leksik qatlamni ilmiy jihatdan tadqiq etish, lug'atlar tuzish va ta'lim jarayonida o'rgatish tilimizning boyligi va rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zMe Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- 2.Wikipedia.org
- 3.O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, "Kasb-hunar leksikasi" maqolasi.